

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998541>

Буранова Лола Вахобовна

Термезский государственный университет

Заведующая кафедрой «Экономики», PhD

e-mail: lolaburanova51@gmail.com

Рахмонов Шухрат Гаффар угли

Термез давлат университети Иқтисодиёт таълим йўналиши

2-босқич магистри

Annotatsiya.

Ushbu maqolada hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy strategik rivojlanishining eng muhim tarkibiy qismlari bo'lgan moliyaviy salohiyatni baholash va moliyaviy potentsial xarakteristikasi indeksini izchil, bosqichma-bosqich aniqlash metodologiyasi keltirilgan.

Tayanch so'zlar.

Moliyaviy salohiyat, mahalliy byudjet daromadlari, moliyaviy salohiyat indeksi, korxonalarining moliyaviy salohiyati.

Аннотация.

В данной статье приводится методология оценки финансового потенциала и определение индекса финансового потенциала характерного последовательно, поэтапно, которые являются важнейшими составляющими социально-экономического стратегического развития территорий.

Ключевые слова.

Финансовый потенциал, доходы местного бюджета, индекс финансового потенциала, финансовый потенциал предприятий.

Annotation.

This article provides a methodology for assessing the financial potential and determining the index of financial potential characteristic consistently, in stages, which are the most important components of the socio-economic strategic development of territories.

Key words.

Financial potential, local budget revenues, index of financial potential, financial potential of enterprises.

Введение. Совершенствование методологии оценки финансового потенциала является одним из ключевых элементов повышения

эффективности национальных и региональных стратегических программ. Возрастание рисков социально-экономического развития, ухудшение экономической ситуации в стране, усиление негативных последствий актуализируется в решении проблемы использования бюджетного потенциала и тем самым финансового потенциала страны. Экономическое и финансовое положение некоторых регионов нашей страны находится на низком уровне, не позволяющим органам власти реализовывать возложенные на них полномочия и обеспечивать нормальный жизненный уровень населения. Это можно рассмотреть по вкладу каждого региона страны в ВВП (таблица-1)

Вклад региона в формировании ВВП на 2018-2022гг

№	Регионы	2018г		2019г		2020г		2021г		2022г	
			%		%		%		%		%
	Республика кистан	42472 млрд.		529391 млрд.		602551. млрд.с		738425 рд.сўм		888341 рд.сўм	
1.	Республика калпакистан	15703.	3,7	19715.	3,7	21949.3	3,6	26250,	3,6	29925?	4,0
2.	Андижанска асть	27144.	6,4	33802.	6,4	38531.0	6,4	43790,	6,0	54464,	8,6
3.	Бухарская сть	21928.	5,2	28143.	5,3	31525.1	5,2	38742,	5,3	45767,	4,4
4.	Жиззахская сть	12780.	3,0	16143.	3,0	18148.1	3,0	23349,	3,2	27140,	4,7
5.	Кашкадарь я область	26554.	6,3	32399.	6,1	36010.6	6,0	43833,	6,0	49520,	5,6
6.	Навоийская сть	22677.	5,3	36661.	6,9	49742.2	8,3	59357,	8,1	66685,	5,5
7.	Наманганска асть	18916.	4,5	23920.	4,5	27903.2	4,6	34479,	4,7	41098,	6,6
8.	Самарқандск бласть	32863.	7,7	39050.	7,4	43834.7	7,3	53749,	7,3	62440,	5,8
9.	Сурхондарь я область	18674.	4,4	22393.	4,2	24912.0	4,1	30090,	4,1	34858,	4,0
10.	Сирдарьинск бласть	8594.2	2,0	11949.	2,3	12869.4	2,1	15583,	2,1	18136,	5,0
11.	Тошкентская сть	40219.	9,5	55306.	10,4	64892.7	10,	82148,	11,	93433,	5,1
12.	Ферганска сть	27663.	6,5	32737.	6,2	37612.1	6,3	47331,	6,4	55972,	4,6
13.	Хоразмская	15977.	3,8	19241.	3,6	21615.4	3,6	26900,	3,7	31963,	5,7

	СТЬ										
14.	Город кент	64519.	15,	86126.	16,3	97545.2	16,	121829	16,	147414	7,9

источник: составлено на основе сведений Комитета статистики Республики Узбекистан.

Исходя из данных предоставленных в таблице-2, можно заметить нестабильное развитие регионов Узбекистана, и самыми низкими показателями по вкладам в формирование ВВП страны за прошедший 2022год отличаются Сырдарьинская область, Джизакская область, Хорезмская область и Сурхандарьинская область. На уровень экономического развития регионов в значительной степени влияют способность региона самостоятельно финансировать свои расходные обязательства: предоставления бюджетных услуг населению, качество выполнения региональных социально-экономических программ, общее благосостояние населения территории. Разработка и эффективность реализации программ социально-экономического развития региона напрямую зависят от состояния бюджета, поскольку с помощью финансовых ресурсов, основные характерные черты которых-объём и долгосрочность, органы власти создают и поддерживают финансовую базу для таких важных направлений как образование, здравоохранение, социальное обеспечение населения.

Так, в любой выбранной экономической системе эффективное использование имеющихся ресурсов зависит от важных факторов обеспечения экономического развития. При неэффективном использовании имеющихся экономических, трудовых, природных ресурсов, а также ресурсов в виде навыков, цель, поставленная в экономической сфере, не будет достигнута в результате организации производственных процессов без оптимальной оценки уровня данных ресурсов. Методологический аспект оценки финансового потенциала должен содержать обоснование таких подходов, которые учитывали бы как чисто отраслевые, внутрикорпоративные, местные и региональные факторы, так и взаимное влияние.

Оценка состояния бюджета за различные периоды позволит своевременно получить информацию и разработать меры по повышению уровня финансового потенциала региона. Исходя из полученных результатов можно определить резервы привлечения средств в бюджет.

Обзор литературы. В условиях стабильного развития экономики для интеграционных процессов, необходимости выполнения задач по

повышению финансового самообеспечения, усиления конкурентных преимуществ постановка проблем формирования и использования финансовых ресурсов региона является сама по себе недостаточной. Кроме того, принятие важнейших управленческих решений и построение финансового механизма на уровне регионов не может базироваться на простом подсчете объема финансовых ресурсов и не даст ожидаемых результатов. Исследования, проводимые различными авторами по данной проблеме, касаются сферы формирования и регулирования финансового потенциала, но зачастую они носят бессистемный характер, не учитывают элементы, составляющие целостность этого понятия, как следствие, - нет и единства в определении данного понятия. Рассмотрим некоторые имеющиеся в экономической литературе подходы для выявления содержания понятия «финансовый потенциал».

В Узбекистане исследования проводились преимущественно на уровне предприятий. Так в трудах: Тулаходжаевой М.М., Волжина И.О., Эргашбоева В.В., Югай Л., Хасанова Н., Ибрагимова А. даны понятия “финансовому потенциалу предприятий”. Несмотря на значимость финансового потенциала региона исследования проводились на уровне государства некоторые аспекты которого раскрыты в трудах: Вахобова А.В., Пардаева М.К., Абдукаримова И.Т., Исроилова Б.И.

С точки зрения авторов исследования, финансовый потенциал региона целесообразно разделить на составные элементы:

- Ресурсный финансовый потенциал региона – как совокупность всех финансовых ресурсов, резервов, которые могут быть мобилизованы и использованы для достижения целей.
- Институциональный финансовый потенциал региона - обеспечивающие максимально возможную эффективность финансовой системы региона, т.е. условия финансовой среды и процессы.
- Эффективность финансового потенциала региона. Ресурсный финансовый потенциал, взаимодействуя с институциональным, отражают существующие процессы, происходящие в регионе, определяют его эффективность в результате взаимодействия потенциалов финансовой системы.

Схема – 1

Использование поэлементного статистического подхода к оценке финансового потенциала региона характерно для таких исследователей как Гайданову Д.А., Япаровой А.Г. заключающееся в нахождении суммы финансовых ресурсов бюджетного потенциала, финансового потенциала предприятий и населения; Булатовой Ю.И., которая включает финансовые ресурсы финансово – кредитных организаций, бюджетно – инвестиционный потенциал и финансовые ресурсы внешних заимствований; Иванова Т.Б., Прокопенко Р.А. предлагают оценку финансового потенциала проводить путем определения текущего финансового потенциала.

Основными недостатками данного подхода являются: отсутствие четкого перечня показателей. Плюрализм мнений относительно особенностей формирования такого перечня, необходимость расчета большого количества показателей, который приводит к росту объемов информации, подлежащей обработке. При этом полученные результаты являются достаточно условными и со значительной погрешностью с точки зрения сущности финансового потенциала.

Методология исследования. Наше исследование посвящено совершенствованию методологии оценки финансового потенциала, проводимое в целях определения регионами финансовых ресурсов для эффективного принятия управленческих решений. При этом были применены методы сопоставления практических материалов и

статистических данных в процессе исследования, а также метод научной абстракции.

Эмпирические результаты. Процедура моделирования оценки финансового потенциала и индекса финансового потенциала предусматривает последовательную реализацию ряда операций.

1 этап. Построение базы данных и изучение их свойств. основное внимание уделяется вопросам взаимосвязи формирования финансового потенциала региона, экономического потенциала, интеграции его компонентов и доходов местного бюджета, как основного источника формирования финансового потенциала, определены принципы с учетом факторов, оказывающих на него влияние.

2 этап. Формирование перечня параметров, используемых для совершенствования оценки финансового потенциала и его индекса проявляющихся в них.

Состав параметров, используемых для совершенствования методологии оценки финансового потенциала описывающих состояние и тенденции развития социально-экономического стратегического развития представлены в таблице-1.

Таблица-1

Состав индикаторов финансового потенциала²

№	Индикаторы	Экономическое содержание индикаторов
1	ФП	Финансовый потенциал $ФПР = ДМБ + ПБФО + ППрОрг + ДДнаселения$
1.1	ДМБ	доходы местного бюджета
1.2	ПБФО	финансовый потенциал банковско-финансовых организаций
1.3	ППрОрг	финансовый потенциал предприятий и организаций, зарегистрированных в регионе
1.4	ДДН	денежные доходы населения

3 этап. Кластеризация территориальных образований по степени развития финансового потенциала и степени устойчивости последнего.

Для построения регрессионной зависимости необходимо определиться не только с характером независимых параметров формируемой модели, но и с характером результирующего признака. Поэтому территориальные образования, данные состояния и развития которых образуют базу данных, используемую для моделирования, подвергаются кластеризации с целью определения степени развития их финансового потенциала и степени

² Разработано автором на основе изученных данных

устойчивости последнего. Количественное выражение результирующих признаков состоит в соотношении уровня отдельного территориального образования по каждому из оцениваемых параметров к среднему уровню. Все результирующие признаки представлены в унифицированных размерных единицах. Следовательно, кластеризация по тому либо иному результирующему признаку может быть проведена на основе использования единой системы оценок.

Таблица – 2

Индексация базовых критерий кластеризации финансового потенциала³

Показатели	Интервалы кластеризации по уровню результирующих признаков			
	Финансовый потенциал 0,0-0,25	Финансовый потенциал 0,26-0,50	Финансовый потенциал 0,51-0,75	Финансовый потенциал 0,76-1,0
Оценка результирующего признака	очень слабая	слабая	умеренный,	высокий,

4 этап. Построение моделей оценки финансового потенциала проявляющиеся на уровне как чисто отраслевых, внутрикорпоративных, местных и региональных факторов.

Общий вид моделей представлен следующими зависимостями:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + \varepsilon$$

5 этап. Проверка построенных моделей на значимость и адекватность.

Гипотеза о незначимости регрессионной модели проверяется на основе использования дисперсионного анализа. Индикаторами оценки значимости модели и весовых факторных нагрузок её параметров являются статистика критерия Фишера F и уровень значимости p .

Выводы и заключения. Таким образом, к финансовым ресурсам относятся только те денежные средства, которые фактически используются, а финансовый потенциал - способность преобразовать доходы в финансовые ресурсы, включая все виды источников, в том числе, неиспользованные или упущенные.

Следовательно, финансовый потенциал целесообразно определять потенциальными доходами, но не стоимостной оценкой, а способностью извлекать из нее финансовые ресурсы.

³ Разработано автором на основе изученных данных

Соответственно, в структуре финансового потенциала значимым является процесс преобразования, во-первых, потенциального дохода в доходы, полученные и, во-вторых, формирование из них конкретных форм доходов субъектов - финансовых ресурсов.

Субъекты могут быть сколь угодно богатыми, но объем финансовых ресурсов не будет увеличиваться. Известно, что для формирования финансовых ресурсов необходимы инструменты и институты, функционирование которых определяются не только финансовыми отношениями. Соответственно, факторами, определяющими количественную составляющую финансового потенциала, являются функционирование финансовой инфраструктуры, реализация финансовых инструментов, а также положения законодательно-нормативной базы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Голодова Ж.Г. Региональный финансовый потенциал и элементы управления. // РУДН Вестник. // Экономика. 2004.-№3. -с. 9
2. Ярулин Р.Р., Галимова Г.А. Теоретические основы финансового потенциала региона. // Экономические науки - 2011. - №6 <http://www.science-education.ru/100-5094>
3. Л.В.Буранова Финансовый потенциал как основа оценки финансовой самостоятельности региона. Сборник научных трудов конференции “Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка”.-2023г.-182-185стр.
4. L.V.Buranova Increasing the efficiency of small business subjects in the sphere of public procurements through the digitalization of business processes. Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya Journal. - 2023
5. Буранова Л.В. Проблемы укрепления доходов местного бюджета путём оценки Финансового потенциала региона (на примере Сурхандарьинской области). Монография 2022г -180стр
6. Буранова Л.В. Система показателей, определяющих финансовый потенциал Сурхандарьинской области и его особенности. Экономика и предпринимательство. Журнал. 2021 г.-598-606стр.